

18세기 조선 『대학』 해석 연구 동향 및 제언

이 시 연*

- I. 서론
- II. 18세기 『대학』 주석서와 그 특징
- III. 18세기 『대학』 해석 관련 연구 현황
- IV. 18세기 『대학』 연구 방향 제언
- V. 결론

• 국문초록

본 연구는 18세기 조선의 『대학』 해석에 대한 선행연구의 동향을 면밀히 분석하고 향후의 연구 방향을 제언하는 데 그 목적이 있다. 조선은 성리학을 정치와 학문의 기반으로 삼으며 개국하였다. 특히 주자학은 조선의 최후까지 조선학자들에게 학문 탐구와 실천의 대상이 되었다. 17세기를 거치면서 주자학에 대한 이해는 점차 심화되었다. 이러한 배경 속에서 『대학』은 학문의 중요한 기초 텍스트로 자리 잡았다. 특히 주희에 의해 재편집된 『대학장구』 체계가 중요한 연구 대상이 되었다. 그러나 기존의 연구는 정약용, 정제두와 같이 주자학을 벗어난 특정 인물의 해석에 집중하는 경향이 있었다. 이러한 시각에 의하면 18세기 조선 경학의 특징은 마치 주자학을 극복하고 새로운 학술을 본격적으로 시도한 측면에 있는 듯하다. 물론 그러한 시선 또한 18세기를 이해하는 중요한 연구 시각이지

* 성균관대학교 동아시아학술원 연구원

만 그것만으로는 18세기 조선 경학사의 풍부한 국면을 충분히 이해하는데 한계가 있다.

이제 18세기 조선의 『대학』 해석은 기존 연구에서 주목해 온 ‘실학’, ‘양명학’, ‘제왕학’적 『대학』 해석을 포괄하면서도, 주자학이라는 광맥을 추가하여 보다 넓은 시야로 전체를 파악할 필요가 있다. 이에 본고에서는 ‘무엇을 참고했는가’, ‘어떻게 논의했는가’, ‘무엇을 다루었는가’, ‘어디에 활용했는가’, ‘동아시아 속 조선 해석의 특징은 무엇인가’라는 다섯 가지 의문 제기를 토대로 18세기 조선의 『대학』 해석 양상을 크게 ‘문헌 비평적 관점의 대두’, ‘저작 양상의 다양화’, ‘경전 내 쟁점 논의의 풍부화와 정밀화’, ‘『경사강의』 관련 저작물의 등장’ 등으로 특징짓고, 끝으로 그 위상을 ‘동아시아적 지평에서 비교’해야 한다고 정리하였다. 18세기 조선의 경학은 조선성리학의 심화가 가장 극치를 이루는 시기이자, 새로운 사상의 시발점이라는 측면에서 동시에 다루어져야 하는 것이다.

본 연구를 통해 『대학』에 대한 조선학자들의 학적 관심과 성과를 보다 객관적으로 판단하여 조선 경학사의 기초를 다지고, 궁극적으로는 동아시아 사상사에서 18세기 조선 경학의 위상을 자리매김하는 데 기여하고자 한다. 이러한 탐색과 제안이 우리 학술사의 진경을 좀 더 뚜렷하게 드러내는 데 일조하기를 진심으로 기대한다.

• 주제어

18세기, 조선성리학, 대학 해석, 쟁점의 다변화, 문헌비평, 경사강의

I. 서론

본 연구는 18세기 조선의 『대학』 해석에 대한 선행연구의 동향을 면밀히 분석하고 향후의 연구 방향을 제언하는 데 그 목적이 있다. 조선은 성리학을 정치와 학문의 기반으로 삼으며 개국하였다. 특히 주자학은 조선의 최후까지 조선학자들에게 학문 탐구와 실천의 대상이 되었다. 그러나 그 이해가 처음부터 정밀한 수준은 아니었다. 16세기가 지나서야 사서대전본(四書大全本)이나 주희의 전집류를 본격적으로 이해하는 퇴계나 율곡과 같은 학자들이 등장하였다. 17세기를 거치며 사화나 당쟁으로 제야로 물러난 학자들의 학술이 깊어져 주자학에 대한 이해가 보다 심화되었다. 점차 주자학을 바탕으로 한 사서(四書) 체계는 유교 경전 이해의 표준이 되었으며 그중에서도 주희가 가장 강조했던 『대학』은 학문차제의 근간으로 여겨져 적극적으로 수용되었다.

특히 주희가 『대학』 텍스트를 이해하면서 재편집한 ‘경1장 전10장’의 『대학장구』 체계는 그가 보충하여 삽입한 ‘격물치지보망장’에 대한 해석과 함께 조선학자들의 중요한 탐구 대상이 되었다. 조선학자들의 주자학 및 『대학』에 대한 정밀한 이해는 17세기 후반에서 18세기로 접어들며 구체적인 학술 성과로 나타났다. 이로써 조선 경학사에서 18세기는 정주학에 대한 이해가 깊어져 학문이 무르익은 시기라 이해할 수 있다. 조선 시대 학술의 정점을 이루었던 주자학이 18세기에 그 위상이 최고조에 달한 것이다. 따라서 조선 『대학』 해석사에서 18세기는 상당히 중요하며 특히 주자학, 조선성리학의 심화라는 측면에서 충분히 다루어질 필요가 있다.

그러나 그동안 18세기 조선의 『대학』 해석을 주제로 삼은 연구는 그 내용에 있어 편중된 측면이 있었다. 일례로 정약용이나 정제두와 같이 주자학에서 벗어난 시각을 가진 특정 인물의 『대학』 해석에 집중하여 온 사례가 이를 증명한다. 또한, 18세기 조선의 『대학』 해석 관련 선행연구에서는 당시의 『대학』의 위상과 중요성에 비하여 그 내용을 충분히 조명

하지 못한 것도 사실이다. 이와 관련하여 현재 학계에는 최석기¹⁾와 김용재²⁾가 한국 경학 연구의 경향을 지적하고 나아갈 방향을 제시한 바 있다. 특히 최석기는 ‘각 경전을 전문으로 하는 연구자가 여러 명 있어야 한다, 특정 경학가에 편중된 연구에서 벗어나야 한다, 현재 전혀 연구되지 않은 대다수 조선 유학자들의 연구가 시급하다, 텍스트 전체를 검토 분석하여 요지를 간추리는 형태의 연구방법이 필요하다’고 지적하며, 더불어 향후 『대학』 연구가 나아갈 길에 대해 ‘첫째, 대학도에 대한 분석, 둘째, 구결, 석의, 언해에 대한 검토, 셋째, 『대학장구』 개정설의 총체적 해부, 넷째, 『고본대학』설과의 비교 분석, 다섯째, 용어별 탐구, 여섯째, 주자설의 심화 발전에 대한 구명, 일곱째, 양명학, 실학, 고증학적 해석 추적, 여덟째, 정조의 어제 조문에 대한 확인, 아홉째, 「대학장구서」와 전 10장 분절 문제 정리 비교’로 요약 제시하였다.³⁾

한편 김용재는 현재 학계의 경학 연구에 대하여 ‘『십삼경』에 대한 광범위한 주석뿐만 아니라, 경서에 나타난 인물과 다양한 사상(정치, 경제, 교육, 예술 등)을 중심으로 연구되었다.’ ‘경서의 주석 내용을 바탕으로 한국과 중국의 유교 사상이 어떻게 다른지 연구해 왔다.’ ‘조선 시대는 주로 주자학에 치중했기 때문에, 주자학 이면의 학자와 사상적 위치를 찾는 것이 현재의 연구 과제로 주목받고 있다.’고 서술하였다.⁴⁾ 그런데 김

-
- 1) 최석기, 「韓國經學 研究의 回顧와 展望」, 『大東漢文學』 제19집, 2003; 『한국경학의 연구 시각』, 보고사, 2020.
 - 2) 김용재, 「韩国经学的研究倾向」, 『陽明學』 제33집, 2012.
 - 3) 최석기, 앞의 논문, 187~191쪽 참조.
 - 4) 김용재, 앞의 논문, 7쪽. 다만, 김용재의 ‘조선 시대의 유학은 주로 주자학의 연구에 치중했기 때문에 주자학 내의 유학 및 그 사상적 지위에 대한 연구 주제가 주목받는다.(朝鮮時代の儒學主要傾向於朱子學的研究, 所以研究朱子學里面的儒學及其思想地位的研究課題備受關注. 2쪽)’, ‘물론 자료를 보면 특별한 것은 없으며, 주자학설을 반복해서 설명하고 풀이하는 것뿐이다. 하지만 자신만의 학설을 남긴 것은 각 저자들이 가진 독특한 면모를 의미한다. 이런 관점에서 보면, 주자의 학설을 펼치거나 심화시킨 것은 저자들의 평생에 걸친 깊은 연구의 결과이며, 그 가치를 인정해야 한다.(當然從資料上看沒有什麼特別之處, 只是對朱子學說反復的說明和闡述. 但留有自己的學說, 也就意味著每個作者都有自身的獨到之

용재의 서술에 드러나듯, 대다수 선행연구에서는 주자학 이면의 학자와 사상적 위치를 찾는 데 오랫동안 노력을 기울여 왔다는 점은 오히려 18세기 조선의 학문적 논의에 대한 객관적 성과를 제대로 반영하지 못하는 결과를 낳았다. 상대적으로 주자학에 대한 연구가 도외시된 측면이 있는 것이다.

검토한 바와 같이, 두 연구자는 조선 경학사에 대한 학계 연구 경향을 살펴 그 특징과 의의, 향후 과제를 제시하였다. 다만 두 연구자의 연구 동향 분석은 모두 2010년 초반에 발표된 연구 성과로 10여 년을 훌쩍 넘은 시기, 경학 연구 동향 분석이 새롭게 이루어질 필요는 충분하다. 다만 본 연구는 조선 학술의 광맥이라 평가할 수 있을 만큼 경학 논의가 풍부했던 18세기의 경전 해석, 그중에서도 주자학의 수용과 전개를 확연히 확인할 수 있는 『대학』 텍스트에 집중하여 연구 동향을 분석할 것이다. 연구 범위는 한국경학자료시스템(<http://koco.skku.edu/>)과 고전번역DB(<https://db.itkc.or.kr/>),

处. 从这种观点来看, 无论是敷衍或深化了朱子的学说, 都要历经作者毕生的深入研究得出来的, 也有必要对其价值给予肯定. 5쪽)라는 주장에 대해서는 재고의 여지가 있다. 해방 이후 유학 및 주자학 연구가 주자학과의 이별 선상에서 연구되고 그 논의가 심화되어 왔음을 고려하면, ‘조선 시대 유학이 주자학 연구에 치중하여 오늘날 주자학 내 유학 및 사상적 지위에 대한 연구 주제가 주목받고 있다’는 서술은 동의하기 어렵다. 오히려 주자학이 충분히 주목받지 못하고 있는 것이 학계의 현실이라는 점을 최석기 또한 지적한 바 있다. 또, 현재 남겨진 『대학』 해석 자료에 대한 평으로, 350여 명이 넘는 조선 주자학자들의 『대학』 해석에 대하여 특별한 내용 없이 주자학설을 반복해 설명할 수 있을 뿐이며, 연구사적 가치가 단지 그들이 단지 평생에 걸쳐 연구한 결과라는 데 있다고 말한다면 그것은 조선 유학사 전반을 부정적으로 인식하고 내용 보다는 그들이 단지 고생해서 연구하였으니 연구를 해야 한다는 주장에 불과하게 된다. 그런데 아무리 고생한 노고라 하더라도 만약 정말로 주장처럼 그들이 고생한 결과물에 특별한 내용이 없는 수준이라면 그것은 연구사적 가치가 있다고 하기 어렵다. 게다가 정말로 조선 유학자들의 주자학적 경전 해석이 그렇게 특별한 내용이 없는 수준으로 치부되어야 하는 것도 아니라 생각된다. 그의 주장은 해방 이후 학계에서 줄곧 주목해 온 실학의 프리즘에서, 주자학에서 벗어나는 내용은 특별한 것이고 주자학에서 벗어나지 않는 것은 부정적으로 인식되는 견해와 그 결을 같이하는 듯하다. 조선시대 유학자들의 주자학적 경전 해석이 가지는 가치 해명에 대한 심층적 논의가 필요한 이유이다.

한국경학자료집성, 한국경학자료집성보유 등으로 한정하였다.

18세기 조선의 『대학』 해석과 관련한 선행연구 동향 분석을 위해서 먼저 2장에서는 18세기 조선의 『대학』 주석서를 내었던 학자와 주석서를 살펴볼 것이며, 3장에서는 선행연구에서 주로 다룬 인물, 주석서, 주제, 시각 등을 검토할 것이다. 그리고 4장에서는 선행연구의 한계를 극복하기 위한 향후의 연구 방향을 제안할 것이다. 본 연구는 18세기 조선의 학문적 다양성과 복잡성을 보다 정확히 파악하고, 그 시대의 사상적 흐름을 새로운 시각에서 재해석하는 작업에 기여할 수 있을 것이다.

II. 18세기 『대학』 주석서와 그 특징

먼저 <표 1>은 18세기 조선의 『대학』 관련 학자와 저작물 일람표이다.⁵⁾ 이를 통해 18세기 『대학』 관련 55명의 학자와 그들이 남긴 70여 편의 저작을 확인할 수 있다.

	저자	생년	몰년	생존 세기	대학관련 저작	저작 출처	학파	당파	경학자료 집성분류
1	吳道一	1645	1703	17~18	大學正心章問答	西坡集卷之十八/雜著 /大學正心章問答	-	소론	3책
2	金幹	1646	1732	17~18	大學答問	『厚齋集』卷8	우암학과	노론	3책
3					筭記-大學	『厚齋集』卷21~23			3책
4	林泳	1649	1696	17	讀書筭錄-大學	滄溪先生集卷之十九/ 讀書筭錄	율곡학과	소론	3책
5	鄭齊斗	1649	1736	17~18	大學說	霞谷集 하곡집 /내집(內集) 8권	양명학과	-	보유1책
6	李衡祥	1653	1733	17~18	大學講義	瓶窩全書	박학	영남 남인	보유1책
7					大學訓蒙	瓶窩全書			보유1책
8					瓶窩全書-大學	瓶窩全書			보유1책
9	李泰壽	1658	?	17~18	大學五圖	-		3책	

5) 연구 범위로 한정하였던 국한된 범위에서 추출한 내용이므로 일부 누락이 있을 수 있다.

	저자	생년	몰년	생존 세기	대학관련 저작	저작 출처	학파	당파	경학자료 집성분류
10	李 萬 敷	1664	1732	17~18	大學論	『息山集』	퇴계학과	영남 남인	3책
11	朴 泰 漢	1664	1697	17	書格物住復書後	朴正字遺稿	-	-	보유2책
12					格物說	朴正字遺稿			보유2책
13					格物總說早龜川李丈	朴正字遺稿			보유2책
14					格物說後錄	朴正字遺稿			보유2책
15	李 萬 敷	1664	1732	17~18	大學講目	四書講目	박학	영남 남인	보유2책
16	權 渠	1672	1749	17~18	大學就正錄并圖	『屏谷集』卷5, 雜著	퇴계학과	영남 남인	3책
17	李 煥 模	1675	?	17~18	大學筭疑	『斗室寤言』3册	-	-	3책
18	李 顯 益	1678	1717	17~18	雜著-論大學明德正 心二章辨說	『正菴集』卷12	우암학과	노론	3책
19	李 緯	1680	1746	17~18	大學講說	泉上講說	우암학과	노론	보유2책
20					竹林書院儒生大學講 說答問	陶庵講說	우암학과	노론	보유2책
21	周 宰 成	1681	1743	17~18	大學講義	『菊潭集』卷2, <唐學講義>	퇴계학과	영남 남인	3책
22	李 灑	1681	1763	17~18	大學疾書	星湖全集	성호학과	근기 남인	4책
23	尹 鳳 九	1681	1767	17~18	竹林書院儒生大學講 說答問	병계집(屏溪集) 屏溪先生集卷之四十二	우암학과	노론	-
24	韓 元 震	1682	1751	17~18	經義記閑錄-大學	『南塘集』 권31 經義記閑錄	우암학과	노론	4책
25					大學講義	四書講義			보유2책
26					朱子言論同異考-大學	朱子言論同異攷			보유2책
27					經義記閑錄-大學	經義記閑錄			-
28					大學講說	南塘講說			-
29	林 象 德	1683	1719	17~18	大學筭錄	『老村集』卷10	명재학과	소론	4책
30	金 尙 埏	1689	1774	17~18	大學小註辨解	棄齋齋集 권4			4책
31	楊 應 秀	1700	1767	17~18	大學講說	『白水集』卷20 外集	우암학과	노론	4책
32	愼 後 聃	1702	1761	18	大學後說	河濱先生全集	성호학과	근기 남인	-
33	李 秉 休	1710	1776	18	大學心解	近畿實學淵源諸賢集	성호학과	근기 남인	-
34	任 聖 周	1711	1788	18	經義-大學	『鹿門集』卷16 雜著	우암학과	노론	4책
35	金 謹 行	1712	?	18	雜著-大學筭疑	『庸齋集』卷10 雜著	우암학과	노론	4책

	저자	생년	몰년	생존 세기	대학관련 저작	저작 출처	학파	당파	경학자료 집성분류
36	徐命膺	1716	1787	18	大學直指	保晩齋叢書	달성서씨 가문	소론	보유3책
37	白鳳來	1717	1799	18	四書通理-大學	鹿門集』卷16 雜著	독립	-	4책
38	鄭赫臣	1719	1793	18	大學經義一得錄	性堂集 권4 雜著(3)	우암학과	노론	보유3책
39	權明佑	1722	1795	18	讀大學筭記	<可齋集> 卷2 雜著	퇴계학과	영남 남인	4책
40	李宗洙	1722	1797	18	大學筭錄	后山文集	퇴계학과	영남 남인	보유3책
41	柳長源	1724	1796	18	大學纂註增補	四書纂註增補	퇴계학과	영남 남인	보유3책
42	魏伯珪	1727	1798	18	大學筭義	存齋集	우암학과 /호남 실학	노론	보유3책
43	金奎五	1729	1789	18	大學講錄	『最高集』卷5 雜著	우암학과	노론	4책
44	金憲	1729	1800	18	寒井大學講義	『芹窩集』卷9와 卷10	우암학과	노론	4책
45	李時逸	1731	1792	18	大學義	『閒窩集』卷1	퇴계학과	영남 남인	4책
46	趙有善	1731	1809	18~19	經義-大學	『蘿山集』卷5	우암학과	노론	4책
47	洪大容	1731	1783	18	四書問辨-大學問疑	『湛軒書』內集에 수록된 <四書問辨>	우암학과	노론	4책
48	柳匡天	1732	1799	18	御製經義問對-大學	『歸樂窩集』卷9	-	-	4책
49	朴胤源	1734	1799	18	大學筭略	『近齋集』卷25	우암학과	노론	4책
50	金相進	1736	1811	18~19	大學經義	『濯溪集』卷3	우암학과	노론	4책
51	金正默	1739	1799	18	大學辨答補遺	『過齋遺稿』卷3 雜著	우암학과	노론	4책
52					大學經義	『可菴遺稿續集』			5책
53	金龜柱	1740	1786	18	『經書筭錄-大學』	『經書筭錄』	우암학과	노론	5책
大學或問筭錄					『經書筭錄』				5책
55	李元培	1745	1802	18~19	經義條對-大學	『自然窩集』	함경 도지역 문인	-	5책
56	吳允常	1746	1783	18	大學筭記	『寧齋遺稿』	우암학과	노론	5책

	저자	생년	몰년	생존 세기	대학관련 저작	저작 출처	학파	당파	경학자료 집성분류
57	金履九	1746	1812	18~19	大學筭錄	『自然窩集』	우암학과	노론	5책
58					大學	『自然窩集』			5책
59	金濟黈	1746	1809	18~19	東儒經說-大學	東儒經說			보유3책
60	徐滢修	1749	1824	18~19	講義-大學	『明阜全集』卷17	달성서씨 집안	소론	5책
61					大學類義叙例	『御定大學類義』			5책
62	李禹世	1751	1830	18~19	大學講說		우암학과	기호 노론	5책
63	正祖	1752	1800	18	『經史講義_大學』	『弘齋全書』	-	-	-
					『經史講義_總經』	『弘齋全書』			
					『故寔』	『弘齋全書』			
					『曾傳秋錄』	『弘齋全書』			
64	金義淳	1757	1821	18~19	大學講說	『山木軒集』卷8	우암학과	노론	5책
65	裴相說	1759	1789	18	大學纂要	『四書纂要』	퇴계학과	영남 남인	5책
66	尹行恁	1762	1801	18~19	曾傳秋錄	<碩齋集> 卷6	우암학과	노론	6책
67					新湖隨筆-大學	碩齋別稿			보유3책
68	丁若簫	1762	1836	18~19	『大學公義』	興猶堂全書	성호학과	근기 남인	6책
69					『大學講義』	興猶堂全書			6책
70	申顥仁	1762	1832	18~19	大學筭疑	<三洲集> 卷3	우암학과	노론	6책
71	趙得永	1762	1824	18~19	大學講說	日谷稿			보유3책
72	柳健休	1768	1834	18~19	東儒四書集評-大學	『東儒四書解集評』卷12	퇴계학과	0남인	6책

〈표 1〉 18세기 『대학』 저작 일람
(한국경학자료시스템, 경학자료집성보유 자료, 한국문집총간)

위 표에 나타나는 저작물들을 살펴보면 대략적인 18세기 『대학』 주석서의 특징을 확인할 수 있다. 이들 저작물의 내용적 측면까지 전면 검토한 것은 아니기에 표면적인 분석이라는 한계를 가지기는 하나, 이들 저작물의 특징을 개괄적으로나마 짚어내면 다음과 같다.

첫째, 강학 활동을 바탕으로 한 강설류 저작이 증가하였다. 18세기는 서원을 중심으로 강학 활동이 증대하였고, 그로 인한 저작물도 자연히 증가

하였다. 이와 관련한 저작물로는 이형상(李衡祥, 1653~1733)의 『대학상의(大學講義)』, 이재(李穡, 1680~1746)의 『대학강설(大學講說)』, 『죽림서원유생대학강설답문(竹林書院儒生大學講說答問)』, 임성주(任聖周, 1711~1788)의 『옥류강록(玉溜講錄)』, 김희(金熹, 1729~1800)의 『한정대학강의(寒井大學講義)』 등이 있다.

이형상의 경우 성주목사 때와 경주부윤시절 향교 및 서원과 교유해 학풍을 진작시켰으며, 영광군수를 사임한 후에는 영천의 호연정에서 학문과 후학 양성에 정진하였다. 이 과정에서 그는 『병와강의(瓶窩講義)』, 『대학훈몽』와 같은 강설류의 주서서를 산출했다. 『병와강의』에는 『대학강의』를 비롯한 다양한 경서에 대한 문답이 수록되어 있다. 이 책은 여러 자녀와 두 명의 사위가 이형상에게 『논어』, 『맹자』, 『중용』, 『대학』의 사서와 『춘추』, 『주역』 등 여러 경서에 대한 질문한 것과 이형상의 답변을 모아 엮은 것을 재정리한 것이다.⁶⁾ 한편 이재는 노론을 대표하는 중심인물로, 윤봉구·송명흠 등과 함께 당시의 정국 전개에 많은 영향을 미쳤다. 그는 정계 은퇴 이후 심곡서원과 한천정사, 석실서원 등에서 강학하면서 후진 양성에 매진하였다. 그로 인해 김원행, 민우수, 박성원, 이기경, 서형수, 임성주, 홍계희, 송명흠 등 많은 학자를 배출하였으며, 그들과의 『대학』 관련 문답을 기록하여 남긴 것이 바로 『대학강설』, 『죽림서원유생대학강설답문』이다.⁷⁾ 그밖에 임성주는 송익흠, 송문흠, 송명흠, 송능상 등과 『대학』을 주제로 문답한 내용을 엮어 『옥류강록』을 남겼으며, 김희 또한 그가 머무른 한천에서 노론계 제자들과 더불어 『대학』을 문답했으며 이를 엮어 『한정대학강의』라는 저술을 남겼다.

둘째, 경전 해석을 바탕으로 활발한 성리 논쟁의 전개가 이루어졌다. 『대학』의 ‘격물·치지·성의·정심·수신·제가·치국·평천下’라는 연속적

6) 박민철, 「瓶窩 李衡祥의 著述과 家藏 文獻의 書誌的 分析」, 경북대학교 석사논문, 2012, 25쪽.

7) 이천승, 「도암 이재와 그 문인들의 낙학적 사유」, 『한국철학논집』 제64집, 2020, 55~56쪽 참조.

관점에서 볼 때 심성론 중심의 호락논쟁은 단지 사변적이고 형이상학적인 지향에서 나온 것이 아니라 세도치란과 치평의 문제라고 인식할 수 있다. 또 학파와 정파가 밀접하게 결합되어 있던 당시 사회에서 심성 논쟁의 정통성은 정치의 정통성과 동일 선상에서 이해되었기에, 호락논쟁은 18세기 중엽 이후 더욱 중요한 쟁점이 될 수밖에 없었다.⁸⁾ 한원진, 임성주, 이간 사이에서 이루어진 호락논쟁은 그 대표적 사례이다.

이러한 맥락에서 한원진의 『대학』 관련 저술은 분명한 좌표를 가지고 있었다. 그의 『정의기문록_대학』은 주자의 설에 대한 깊은 이해와 변증을 통해 주자학의 정통성을 확립시키려 한 결과물로 『대학장구』에 대한 면밀한 해석을 위주로 서술되어 있다.⁹⁾ 한원진의 또 다른 저작 『주자언론동이고-대학』은 주희의 『대학』에 관련한 설 중 만년설을 정론으로 삼으며, 주자학 자체에 내재한 논리적 모순을 해결하고자 했던 시도의 결과물로, 율곡·김장생·송시열·권상하를 통해 온축되어 왔던 주자학에 대한 학적 성과를 한원진에 이르러 발휘한 것이라 할 수 있다. 한편 임성주의 경우 17~18세부터 70세에 이르기까지 일생의 정력을 바쳐 『대학』을 연구하였으며, 스스로 『대학』에 관하여 남다른 견해가 있음을 시사하면서 대단한 자부심을 가졌다. 그는 『정의-대학』을 남겼는데, 이 저술의 첫머리에 ‘심이나 성이나 동일한 것인데, 가리키는 것이 무엇이냐가 다를 뿐이다.’¹⁰⁾라 하며 자신만의 심성론을 『대학』 설을 통해 담아내고자 하였다.

그 밖에 주자학 내부의 논쟁은 아니나, 정제두로 대표되는 조선 양명학 또한 18세기 성리학을 이해하는 중요한 토대이다. 그동안 정제두의 『대학』 해석은 주로 양명학자로서의 변별점을 부각하는 데에만 집중하여 연구가 이루어져 왔다. 그러나 경전을 바탕으로 한 의미 해석이라는 측면에서 정제두의 『대학』설 또한 성리 논쟁의 일부로 이해할 필요가 있다.

8) 국사편찬위원회, 『한국문화사 24-유교적 사유와 삶의 변천』, 두산동아, 2009, 154~155쪽 참조.

9) 전병철, 「南塘 韓元震의 大學 解釋 研究」, 경상대학교 석사논문, 2002, 68~69쪽 참조.

10) 任聖周, 『鹿門集』, 「雜著」, 「大學」, “心也性也, 一也, 在所指如何耳.”

셋째, 『경사강의』에 참여했던 학자들의 저작물 산출이다. 『경사강의』는 18세기 후반기 임금이었다던 정조가 군사를 자처하여 초계문신을 선발하고 재위 기간 내내 그들과 함께 경전에 대한 문답을 주고받은 조선 학술사의 대표적 사건이다. 정조의 경학은 주자학에 뿌리를 두었으며, 철저히 주자학을 옹호하는 동시에 스스로 성왕을 자처하는 방식으로 정치와 권력을 장악하는 학문적 토대를 삼았다.¹¹⁾ 임금의 학술은 당대뿐만 아니라 이후의 학술과 정치 전반에 큰 영향을 미칠 수밖에 없다. 이를 확인할 수 있는 『대학』 관련 자료로 정조의 『홍재전서』 내의 『경사강의_대학』, 『경사강의_충경』, 『증전추록』, 『고식_대학』 등이 있다. 정조의 『대학』에 대한 견해는 그가 주도한 경사강의를 통해 초계문신들과 공유되었다. 대표적 초계문신과 그 작품을 언급하면 서형수의 『대학강의(大學講義)』, 윤행임의 『증전추록』과 『신호수필_대학』, 정약용의 『대학강의』와 『대학공의』가 있다. 이들은 각각 학문적으로는 달성서씨가학, 우암학과, 성호학과를 계승하고, 정치적으로는 소론, 노론, 근기남인을 대표하는 학자이다. 18세기 후반 정조의 『경사강의』 전모를 파악하는데 이들의 『대학』설은 중요한 가치를 지닌다.

넷째, 도설류 저작의 증대를 들 수 있다. 18세기는 조선 유학사에서 가장 많은 도설이 제출되는 시기이다. 현재까지 발굴된 자료만을 대상으로 보더라도, 16세기에 15명의 유학자를 통해 54종의 도설이, 17세기에 25명의 유학자를 통해 109종의 도설이 제출되어 증가하는 양상을 보이기는 하였으나 확실히 18세기에 이르러서는 그 수가 급격히 증가하여 54명의 유학자를 통해 192종의 도설이 나타났다. 그러다 19세기에 가서는 다시 27명의 유학자, 113종의 도설로 그 양이 급격히 줄어든다.¹²⁾ 따라서 도설류 저작의 증대는 18세기 조선의 경학 해석과 관련한 두드러지는 특징

11) 이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사논문, 2023, 309쪽.

12) 김세중, 「조선시대 제작 유학분야 도설의 데이터베이스 자료 현황연구」, 『유교 사상문화연구』 제89집, 2022, 81쪽.

중 하나라 할 수 있다. 본고에서 제시한 표에서는 이태수(1658~?)의 「대학오도(大學五圖)」와 권구(1672~1749)의 「대학취정록병도(大學就正錄并圖)」 정도만 언급하였으나, 그 밖에도 이현익(李顯益, 1678~1717(1716)), 서명서(徐命瑞, 1711~1795), 배상열(裵相說, 1759~1789) 등이 남긴 도설 또한 18세기 경학 특히 『대학』설을 도설을 통해 이해하려 한 시도로서 주목할 만하다.

이현익의 경우 율곡학파의 입장을 전제하면서도 퇴계학파의 이론을 모순되지 않게 절충하려는 경향으로 14종의 도설류를 남겼다. 그의 『대학』 관련 대표적 도설로는 『소학』과 『대학』의 핵심을 상응시킨 「소대학도」, 경의 핵심을 그린 「경도」나 성(誠)의 핵심을 그린 「성도(誠圖)」, 『역경』·『서경』·『대학』·『중용』·『논어』·『맹자』가 일관됨을 표현한 도설인 「역성학용어맹일도도(易書學庸語孟一道圖)」 등이 있다. 한편 김근행 또한 그가 남긴 26종의 도설 중 『대학』과 관련하여 「서육절도(序六節圖)」, 「경일장도(經一章圖)」, 「경일전십총합도(經一傳十綜合圖)」, 「전구장도(傳九章圖)」, 「전십장도(傳十章圖)」, 「남당전십장도(南塘傳十章圖)」, 「삼강팔목총회도(三綱八目總會圖)」, 「팔조추뉴도(八條樞紐圖)」 총 8종의 도설을 남겼다.¹³⁾

다섯째, 18세기 『대학』 관련 저작물 대다수는 경1장 전10장의 체제를 계승하고 있다. 아래 표는 18세기 조선 유학자들의 『대학』 관련 저작 중에서 경1장 전10장 체제를 명료히 계승하고 있는 경우를 추린 뒤, 경설을 남긴 장을 표시한 것이다. 본고에서는 경1장 전10장 체제로 명료하게 분석할 수 있는 경우만을 추려 제시하기는 하였으나, 여기에 포함하지 않은 학자들도 그들 저술의 내용상 주자학의 체제를 계승하고 있는 경우가 대다수이다.¹⁴⁾

13) 앞의 논문, 101~113쪽.

14) 예를 들어 서명서의 경우 『대학직지』에서 經一章, 釋明德章, 釋至善章, 釋本末章, 補亡章, 釋誠意章, 釋正心修身章으로 나눈 뒤, 각각 經一章은 4부분, 釋明德章은 3부분, 釋至善章, 釋本末章은 각각 1부분, 補亡章, 釋誠意章은 각 2부분, 釋正心修身章은 3부분으로 세분화하여 분석하였다. 다만 본고에서는 이러한

번호	이름	저작	經1	傳1	傳2	傳3	傳4	傳5	傳6	傳7	傳8	傳9	傳10
1	吳道一	大學正心章問答								●			
2	金幹	大學答問	●										
3	金幹	筭記-大學	●	●	●	●	●	●	●	●			
4	鄭齊斗	大學說	●	●					●	●	●	●	●
5	李衡祥	大學講義	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
6	李衡祥	大學訓蒙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	李萬敷	大學講目	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	權渠	大學就正錄并圖											●
9	李煥模	大學筭疑	●	●		●	●	●	●	●		●●	●
10	李顯益	雜著-論大學明德正心二章辨說	●	●	●				●	●	●		
11	李絳	大學講說	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	周宰成	大學講義	●●	●	●	●	●	●	●	●	●		
13	李瀾	大學疾書	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
14	尹鳳九	竹林書院儒生大學講說答問	●	●	●			●	●	●	●		●
15	韓元震	經義記聞錄-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16	韓元震	大學講義	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	韓元震	朱子言論同異考-大學	●			●			●			●	●
18	林象德	大學筭錄	●						●	●			●
19	金尙埏	大學小註辨解	●	●	●	●		●	●	●		●	●
20	楊應秀	大學講說	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21	任聖周	經義-大學	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
22	金謹行	雜著-大學筭疑	●						●	●	●	●	●
23	白鳳來	四書通理-大學	●		●	●			●	●			●●
24	鄭赫臣	大學經義一得錄											
25	權明佑	讀大學筭記	●		●	●			●	●	●	●	●
26	金奎五	大學講錄	●	●				●	●	●			
27	金憲	寒井大學講義	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
28	李時逸	大學義	●										
29	趙有善	經義-大學	●		●	●	●	●	●	●		●	
30	洪大容	四書問辨-大學問疑					●		●	●	●	●	●
31	柳匡天	御製經義問對-大學	●					●	●		●		●
32	朴胤源	大學筭略	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

사항을 하나의 표에 기입하기 곤란한 측면이 있어 생략하였다.

번호	이름	저작	經1	傳1	傳2	傳3	傳4	傳5	傳6	傳7	傳8	傳9	傳10
33	金相進	大學經義	●	●	●	●			●	●		●	●
34	金正默	大學辨答補遺	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	金龜柱	大學經義	●	●	●	●			●	●		●	●
36	金龜柱	經書筭錄-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
37	金龜柱	大學或問筭錄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38	李元培	經義條對-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
39	吳允常	大學筭記	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40	金履九	大學筭錄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
41	徐滢修	講義-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
42	金義淳	大學講說					●		●	●	●	●	●
43	裴相說	大學纂要	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44	尹行恁	曾傳秋錄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45	丁若鏞	大學公義	●●	●	●	●	●		●	●	●		
46	丁若鏞	大學講義								●	●	●	●
47	申顥仁	大學筭疑	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
48	尹行恁	新湖隨筆-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
49	趙得永	大學講說	●	●		●					●		●
50	柳健休	東儒四書集評-大學	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
합계			44	35	32	34	27	31	43	43	34	33	23
			經1	傳1	傳2	傳3	傳4	傳5	傳6	傳7	傳8	傳9	傳10

〈표 2〉 18세기 『대학』 주석서의 장절 분석 (한국경학자료시스템 주석별 검색)

이상의 18세기 조선 유학자들이 남긴 『대학』 관련 저작물의 개략적 특징을 정리하면 다음과 같다. 이는 첫째, 강학 활동을 바탕으로 한 강설류 저작의 증가, 둘째, 경전 해석을 바탕으로 한 활발한 성리 논쟁의 전개, 셋째, 『경사강의』에 참여했던 학자들의 저작물 산출, 넷째, 도설류 저작의 증대, 다섯째, 대다수 저작물이 경1장 전10장의 체제를 계승한다는 점으로 요약될 수 있다. 다만 이러한 다섯 가지 분류에 따르면 강설류 저작물의 내용에 성리 논쟁이 들어있는 경우나, 도설류 저작이 경1장 전10장 체제를 계승하고 있는 경우 등 한 편의 『대학』 저작물 속에서 여러 특징이 중복하여 확인되는 경우가 다수 있다는 점은 주의할 필요가 있다.

Ⅲ. 18세기 『대학』 해석 관련 연구 현황

본 장에서는 2장에서 개괄한 18세기 조선의 『대학』 관련 저작물에 대한 연구가 어느 정도 진행되었는지 그 성과와 한계를 살펴보고자 한다. 18세기 조선의 인물 중 『대학』 관련 주석서를 남긴(<표 1> 참조) 55명에 대한 선행연구를 RISS에서 검토한 결과 2024년 3월 현재 확인되는 연구 성과는 학위 논문을 포함 약 5500여 편에 이른다.¹⁵⁾ 그 중 2300여 편의 논문이 다산 정약용, 1300여 편의 논문이 성호 이익과 성호학파, 1000여 편의 논문이 정조 및 정조 연간, 400여 편이 정제두, 100여 편이 한원진을 주제로 쓰여져 총 5500여 편 중 5000여 편이 정약용, 이익, 정조, 정제두, 한원진과 같은 특정 학자에 집중되어 매우 심한 편중성이 드러난다. 물론 이는 경학만을 주제로 한 것은 아니고, 인물에 대한 논문을 모두 검색한 결과이나 그 편중성을 부인할 수 없다. 언급한 5500여 편의 논문 중 경학 관련 연구 성과를 정리하면 <표 3> 같다.

경학분야	경학전반	대학	논어	맹자	중용	시경	서경	주역	합계
논문편수	47	86	32	34	42	22	27	51	342

<표 3> 18세기 조선 경학 관련 경전별 선행연구 논문 편수

이 중 『대학』을 주제로 한 논문은 86편이다. 즉 18세기 조선 유학자의 『대학』 해석을 주제로 연구한 논문은 현재까지 86편에 불과한 것이다. 『대학』 외, 『논어』 『맹자』 『중용』 등 기타 경전을 주제로 삼은 경우에 비하면 『대학』 관련 논문 편수가 적지 않으나, 면면을 다시 검토해 보면 문제가 없다고 하기 어렵다.

15) 5500여 편 중에서 18세기 인물의 『대학』 해석을 주제로 한 박사학위 논문은 2024년 현재까지는 본 연구자의 학위 논문이 유일하다.

〈그림 1〉 18세기 조선 경학 관련 선행연구 86편의 인물별 논문 수 그래프

먼저 앞서 언급한 바와 같이 본고에서 추려낸 18세기 『대학』 주석서를 남긴 조선 유학자는 55명이나 되지만 선행연구에서 『대학』 해석이 검토된 조선 유학자는 정약용, 정조, 정제두, 이익, 한원진, 전겸익, 신후담, 이병휴, 신현익, 윤행임, 이형상, 박세채, 최한기, 정혁신, 최상룡, 홍대용 16명뿐이다. 해당 인물과 관련한 논문 편수를 살펴보면 그 편중성이 더욱 두드러진다. <그림 1>은 특정 인물에 집중됐던 선행연구 경향을 명확하게 보여주는 결과이다.

<그림 1>을 보다 자세히 살펴보면, 해당 인물별 논문 편수는 정약용 27편, 정조 15편, 정제두 13편, 이익 9편, 한원진 6편, 신후담 2편, 윤행임 1편, 이형상 1편, 홍대용 1편, 이유태 1편, 박세채 1편, 신경인 1편, 최상룡 1편, 이병휴 1편, 정혁신 1편, 정조, 윤행임 1편, 정조·정약용 1편, 이익·이병휴 1편, 윤휴·정약용 1편, 정약용·이병휴 1편으로 선행연구에서 정약용, 정조, 정제두 세 인물에 집중된 연구 편향이 두드러짐을 알 수 있다. 그런데 18세기 『대학』 관련 선행연구 경향이 갖는 문제는 특정 인

물에 대한 편증성에 국한되지 않는다. 정약용, 정조, 정제두는 그동안 18세기를 대표하는 인물이면서 동시에 주자학적 학문 풍토와 이별하고 새로운 학술 조류를 선도한 인물로 조명되어 왔다. 정약용은 ‘실학’, 정조는 ‘제왕학’, 정제두는 ‘양명학’이 바로 그것이다. 정약용, 정조, 정제두 연구 관련 논문 편수 순위의 뒤를 잇는 이익과 한원진, 신후담 관련 연구를 살펴보더라도 한원진을 제외하면 이익은 주로 실학의 비조로서, 신후담은 고본 『대학』을 취하는 독창적 『대학』 해석으로 주목되었던 측면이 강하다. 이러한 특성을 종합하면 그간의 18세기 조선의 『대학』 해석 관련 연구는 실학과, 양명학과, 제왕학, 고본 『대학』 등의 키워드를 통해 ‘주자학과’의 거리를 확보하여 조선 경학의 독자성을 강조하는 데 집중해 왔다는 사실을 확인할 수 있다.

물론 이러한 연구 경향은 식민사관을 극복하고자 한 연구사적 흐름에 힘입어 18세기 조선 학술이 가지는 독창적 측면을 이해하는 데 중요한 역할을 해 온 것이 사실이다. 그러나 상대적으로 18세기뿐만 아니라 19세기까지도 조선 학술의 본령이었던 주자학, 그리고 주자학적 『대학』 해석이 충분히 조명되지 못한 한계가 있다.

이를 보다 구체적으로 살펴보기 위해 18세기 유학자의 『대학』설을 주제로 논문을 쓴 연구자와 연구자별 연구 주제 및 내용을 분석하면 약 70여 명의 연구자가 80여 편의 논문을 생산하였음을 확인할 수 있다. 그중 3편 이상을 생산한 연구자를 추리면 최석기 5편, 박지현 3편, 서근식 3편, 이시연 3편, 전병철 3편, 지준호 3편, 윤정, 윤정분, 임부연, 이원석이 각 2편이며, 나머지 60여 명의 경우 간혹 공동 연구를 통해 연구물을 제출한 경우를 포함하여 각 1편의 논문을 저술하였음이 확인된다. 18세기 조선의 『대학』 관련 저작물 및 인물을 연구 대상으로 논문을 생산한 연구자를 표로 제시하면 <표 4>와 같다.

연구자	편수	18세기 조선 『대학』 저작 관련 인물별 논문 편수
최석기	6	한원진(2), 이익(1) 최상룡(1), 신후담(1), 이병휴(1)
서근식	4	이익(1), 신후담(1), 이병휴(1), 정약용(1)
박지현	3	이익(3)
이시연	3	정조(3)
전병철	3	한원진(2), 신현인(1)
지준호	3	정약용(3)

〈표 4〉 18세기 조선 『대학』 저작 관련 인물에 대해 3편 이상 연구한 연구자의 논문 편수

최석기의 경우 한원진 2편, 이익, 최상룡, 신후담, 이병휴 각 1편의 논문을 생산하였다. 그는 이병휴와 신후담의 『대학』 해석에 대해서는 『대학장구』를 저본으로 하지 않고 고본 『대학』을 취하여 독자적 시각으로 『대학』을 이해하였다는 점을 중요한 특징으로 제시하였다.¹⁶⁾ 이익의 해석에 대해서는 송학과 한학의 장점을 겸취(兼取)하여 해석한 최초의 본격적 경전 해석이라 보았다.¹⁷⁾ 더불어 최석기는 이익의 『대학』 해석이 회의정신(懷疑情神)과 박채방증(博採傍證)의 고증적 태도를 통해, 제설을 비판적으로 수용하며 본지를 탐구해 나갔다고 보고 18세기 전반 주자의 정설만을 존신하는 일반적 학풍에서 벗어나 해석의 시각을 크게 넓힌 것이라 평가하였다.¹⁸⁾ 그는 기본적으로 이익의 경학이 주자학의 심화발전의 선상에서 논의될 수 있다는 점을 부각하면서도 해석 방법론에 있어서는 기존 해석방식과는 다른 새로운 접근을 시도하여 주희의 해석과 상당 부분 다른 해석을 시도하였다는 점을 긍정적으로 평가하였다.¹⁹⁾ 한편 한원진에

16) 최석기, 「정산 이병휴의 『대학』 해석과 그 의미」, 『남명학연구』 제14집, 경상대학교 남명학연구소, 2002, 384쪽; 「河濱 愼後聃의 『대학』 해석과 그 의미」, 『동양한문학연구』 제36집, 2013, 269쪽 참조.

17) 최석기, 「星湖 李瀼의 『대학』 해석과 그 의미」, 『한국실학연구』 제4집, 2002, 212~213쪽 참조.

18) 앞의 논문, 212~213쪽.

19) 최석기, 「17-8세기 學術動向과 星湖 李瀼의 經學」, 『남명학연구』 제16집, 경상대학교 남명학연구소, 2003, 130~137쪽.

대해서는 철저히 주자의 장구(章句)와 집주(集註) 및 혹은(或問)의 설에 근거하여 대전본 소주(小註)의 제설(諸說)과 후대 여러 학자들의 이설(異說)을 논변하고, 주자의 여러 설을 분변하여 정설(正說)을 확정하였다고 평가하여 이익과 한원진 두 학자가 동시대를 살았으면서도 경서를 해석하는 기본 관점이 매우 달랐음을 지적하였다.²⁰⁾

서근식의 경우, 이익, 신후담, 이병휴, 정약용 각 1편의 논문을 생산하였다. 그는 이익의 『대학』 해석에 대해 ‘회의를 통한 자득’의 원칙 아래에 대체로 주자의 견해에 동조하였다고 보았다.²¹⁾ 신후담의 경우에는 고본 『대학』에서 본래 강조하고 있는 성의장으로 되돌아 온 해석을 하였으나, 체제상 주희의 『대학장구』에서 완전하게 벗어날 수는 없었다고 평가하였다.²²⁾ 한편 이병휴의 해석에 대해서는 고본 『대학』을 따르는 듯하면서도, 고본 『대학』에 맞게 주석한 부분은 격물치지에 대한 부분과 성의장에 대한 부분뿐이라 지적하였다.²³⁾ 정약용의 『대학』 해석에 대해 주자의 잘못된 해석에 반대하고 고본 『대학』의 체제를 수용하면서도 왕수인의 해석이 옳다고 한 것은 아니라 보았다. 즉 정약용의 『대학』 해석을 기존의 여러 학자들과는 다른 독창성이 있다고 평가한 것이다.

박지현은 세 편의 논문에서 성호 이익의 『대학』 해석의 특징을 고찰하였다. 그에 따르면 성호는 주자를 뛰어난 주석가의 한 사람으로 인정하면서도 그 절대적 권위까지 인정하지 않았다. 다만 합리적 의심이라는 회의 정신에 입각해서 경전의 문맥을 논리적으로 이해하고자 하였다는 것이다.²⁴⁾

20) 최석기, 「南塘 韓元震의 『大學』 解釋의 要旨와 그 意味」, 『남명학연구』 제21집, 경상대학교 남명학연구소, 2006, 2쪽.

21) 서근식, 「성호 이익의 『대학질서』 연구」, 『한국학』 제38집, 한국학중앙연구원, 2015, 81쪽.

22) 서근식, 「河濱 愼後聃의 『大學後說』에 관한 연구」, 『울곡학연구』 제39집, 2019, 167쪽.

23) 서근식, 「星湖學派 貞山 李秉休의 『大學』 해석의 의미 연구」, 『民族文化』 제58집, 2021, 159쪽.

24) 박지현, 「『大學章句』經 1장 ‘止於至善’ 註釋의 誤字 논란_星湖의 해석을 중심으로」, 『大東文化研究』 제103집, 2018, 139쪽.

이시연은 세 편의 논문을 통해 정조의 『대학』 해석 특징을 고찰하였다. 그는 정조 경학의 선행연구에 대해 비판적 관점을 제시하였다. 이시연은 정조의 『대학』 해석과 관련한 선행연구들이 정조가 주자학을 기반으로 하였다는 점을 부정하지 않으면서도 주로 주자학과 변별되는 지점을 부각하여 ‘제왕학’이라 명명하였다고 요약하였다. 이러한 선행연구에 대해 이시연은 정조의 경학에서 주자학에서 벗어난 지점을 찾아 부각해 온 기존 견해가 오해에서 비롯된 무리한 해석이라 비판하였다. 그는 정조의 경학이 오히려 주자학을 철저히 옹호하고 이를 토대로 자신의 학술과 정치적 입지를 보다 강화하였다고 주장하였다.

전병철은 학위논문 1편을 포함하여 한원진의 『대학』 해석을 주제로 한 연구물 2편과 신호인의 『대학』 해석 관련 논문 1편을 제출하였다. 그는 한원진이 당시까지 온축되어 왔던 주자학적 성과를 집대성하고 주자학을 전체적, 통일적으로 분석 정리할 수 있는 방법론을 확립하였다고 평가하였다.²⁵⁾ 또한 신호인의 『대학』 해석에 대해서는 신호인의 저작 중 윤봉구 한원진 등의 「대학도」 및 경학설을 비판적으로 수용하며 견해를 드러내었다고 밝혔다.²⁶⁾

지준호는 정약용의 『대학』 해석을 주제로 3편의 논문을 생산하였다. 그는 정약용이 경학을 표방하고 공자의 권위를 내세움으로써 주자학의 한계를 지적하였으며 아울러 인륜의 실천을 강조함으로써 경학으로부터 실제적인 治人의 문제인 경세학으로의 전환을 도출하였다고 평가하였다.²⁷⁾

이처럼 개별 연구자들의 연구물에서도 대개는 실학, 양명학, 주자학과 의 거리 위주로 연구되어온 연구 주제의 편향성이 고스란히 드러난다. 뿐

25) 전병철, 「南塘 韓元震의 『大學』體裁와 明德에 관한 해석」, 『南道文化研究』 제15집, 2008, 70쪽.

26) 전병철, 「三洲 申顥仁의 문집 판본 비교와 『大學』 해석 특징 고찰」, 『남명학연구』 제77집, 경상국립대학교 경남문화연구원, 2023, 240쪽.

27) 지준호, 「한국철학 : 다산 정약용의 대학관 연구」, 『韓國思想과 文化』 제22집, 2003, 285쪽.

만 아니라 18세기 조선의 『대학』 주석가를 주제로 3편 이상의 논문을 쓰는 경우조차도 상당히 드물다. 즉 18세기 유학자의 『대학』설을 전문적으로 연구하는 학자층 자체가 제대로 형성되지 못하다시피 한 것이다.

요약하면 18세기 조선의 『대학』 해석을 주제로 한 선행연구는 주로 ‘실학’, ‘양명학’, ‘제왕학’의 관점에서 연구되었고, 당대에 활동했던 다수 경학가 연구에 있어 정약용, 정조, 정제두, 이익, 한원진 등 일부 학자를 제외하고는 거의 분석이 시도되지 못한 것이 사실이다. 당시 주류가 아니었던 실학, 양명학, 제왕학이 현대 연구자들에게 주류 연구 분야가 되고, 18세기를 구가하던 주류 학문 주자학이 오늘날 새로운 연구 시각의 범주에 놓이게 된 것은 아이러니가 아닐 수 없다. 주자학이라는 광맥을 놓친 채 18세기를 그려내다 보니 18세기를 온전히 이해하는 데 한계가 있었던 것이다.

IV. 18세기 「대학」 연구 방향 제언

조선의 대다수 주자학자가 주석서를 내어 자신의 견해를 드러낸 것은 자신이 주자학을 능가하는 견해를 가지고 있다고 생각했거나 주자학과 변별되는 지점을 강조하려 한데 있는 것이 아니었다. 그들은 자신의 주석을 통해 스스로가 주자학을 진정으로 체득했음을 보이고자 하였고, 그 과정에서 나름의 방식을 시도하여 다양성을 드러낸 것이다. 이는 마치 주자학이라는 붉은색[朱]의 모자이크를 완성하는 과정에서, 개별 유학자들이 자신만의 색깔로 픽셀을 기여하여 모자이크를 더욱 선명하고 풍부하게 만드는 것에 비유할 수 있다. 대다수 유학자는 각자의 픽셀을 통해 붉은색을 더욱 붉게 표현하는 데 이바지하고자 하였다. 즉 접근 방식의 변주는 있더라도 결론적으로 주자학을 더욱 정밀하게 이해하는 데 노력을 기울인 것이다. 그러므로 주자학을 표방한 유학자들에게 왜 노란색이나

파란색이 아니라 붉은색만을 표현하려 하였는지 비판하는 것은 그들 그들 방식대로 이해하는 것이 아니다.

조선 유학자 대다수는 주자학의 맥락에서 벗어나는 독창성을 드러내고자 하기보다는 주자학의 내재적 논리를 자득하여 소화한 뒤 그 견해를 드러내어 주자학의 논리를 정밀히 하는데 기여하고자 하였다. 다수 조선 유학자들이 주자학에서 벗어나지 못하였다는 사실이 한계로 지적되는 것은 실학이나 양명학에서 자생적 근대화의 맹아를 찾으려 한 근대적 시각의 산물인 것이지 조선 유학을 그들의 시선으로 바라보는 견해라 하기 어렵다. 식민지배를 받게 된 결과만을 가지고 기존 이데올로기를 부정하거나 비판하려 하는 것은 자생적 근대화의 논리를 찾으려 한 콤플렉스의 산물이 아닐까.

그렇다면 18세기 조선의 『대학』 관련 이해를 보다 풍부하게 도모하기 위해서는 어떠한 연구 방향이 필요한 것인가 숙고할 필요가 있다. 특정 시각에 편중되었던 기존 연구 시각에서 탈피하여 선입견과 편견을 최대한 배제하고 18세기 조선 학자들의 『대학』 해석 양상을 보다 객관적으로 연구하기 위해서는 보편적이면서도 다양한 연구 방법이 필요하지만 동시에 18세기를 가장 잘 드러낼 수 있는 지점에 대한 접근이 시도되어야 한다. 즉 주자학을 온전히 이해하려는 노력 가운데 『대학』 해석서를 저작한 다수의 경학자 및 주석서를 기본 골자로 다루되, 그 속에서 ‘실학’, ‘양명학’, ‘제왕학’의 논의를 포괄해 나가야 한다. 18세기 조선의 경학 해석을 ‘실학’, ‘양명학’, ‘제왕학’이라는 특정한 프리즘을 통해서만 보는 것은 소수 학자의 담론만 부각해 왜곡된 이해를 하게 한다. 그렇다고 해서 기존 연구 성과가 부정되어야 할 필요도 없다. 오히려 이들 연구는 18세기 조선의 『대학』 해석 경향을 설명하는 데 있어 보수적인 기존 질서 속에서도 새로운 경향성이 일부 드러났음을 보여주는 일례로 활용될 수 있다. 다만 18세기 조선의 『대학』 해석 경향을 객관적으로 파악하기 위해서는 무엇보다 주자학이나 아니냐의 이분법적 시각에서 탈피하여 보다 다양한

방법론적 시도와 접근이 필요하다.

위와 같은 지점을 고려하여 18세기 조선의 『대학』 해석에 관한 연구를 본격적으로 수행하기 위해서는 당대 주석가들이 ‘무엇을 참고하여’, ‘어떠한 논의 방식’으로, ‘무슨 주제’를 다루어 『대학』 해석서를 저술했으며, 또 이러한 주석서의 ‘학과별·당파별 특징과 활용양상’은 어떠한지 다를 필요가 있다. 그리고 이에 대한 ‘동아시아적 위상’은 무엇인지도 확인해야 한다. 이러한 접근(참고문헌-논의 방식-논의 주제-활용양상-동아시아적 위상)을 통해 18세기 『대학』 해석의 특징을 고찰하기 위해서는 다음과 같은 연구가 진행될 필요가 있다.

첫째, 문헌 비평적 관점에서 시도된 『대학』 해석의 양상을 살펴보고 그 특징을 규명해야 한다. 문헌 비평적 관점이란 다양한 관점을 가진 주석서를 수용하면서 기존의 사고에 변환을 가지고 오는 경우뿐만 아니라, 새로운 주석서 그 자체에 대한 비평적 관점을 가지는 경향 모두를 말한다. 18세기에 이르러 조선에는 청으로부터 다양한 주석서들이 보다 풍부하게 유입되고 이것이 주자학 이해의 참고문헌으로서 기능하였다. 이에 조선 유학자들은 보다 본격적으로 고본 『대학』이나 대전본 소주뿐만 아니라 청으로부터 유입된 학설을 비판적으로 수용하기 시작하였다. 대개의 조선 유학자들은 주자학의 견지에서 벗어나는 논지들을 보다 세부적으로 검토하여 비판하는 경향을 보였으나 소수 학자 사이에서 새로운 시각을 일부나마 수용하는 경우도 있었다. 대다수 학자는 주자학의 관점에서 새로운 주석에 비판적 시각을 드러내었다. 그 결과 주자학 정보화 사업이 시도되었다. 한편 주자학의 지평에서 있으면서도 고본 『대학』을 함께 검토하거나 일부 수용하는 학자들도 나타났다. 그러므로 문헌 비평적 특징을 주자학적 이해와 수용의 측면에서 살펴볼 필요가 있다. 특히 접할 수 있는 주석서가 늘어나며 본격적 정보화 사업이 시도되었던 사례를 본격적으로 다루어야 한다.

둘째, 다양한 저작 양상을 살펴보아야 한다. 주자학적 이해를 바탕으로

경1장과 전10장 체제에 대한 주석이 정교화되었다는 점, 도식을 통해 경전의 구조를 파악하고 주제를 분류하려는 시도로써 도설류 저작이 급격히 증가하였다는 점, 서원 강학 활동이 급격히 늘어나 강설류 저작이 증가한 점 등을 구체적으로 파악해야 한다. 특히 도설을 통한 경전 이해는 동아시아의 전통이면서 동시에 조선 경학을 이해하는 중요한 방법론으로, 18세기에 와서 보다 풍부하게 드러나는 특징이다. 도설류 뿐만 아니라 서원 강학 활동을 배경으로 활발해진 강설류 저작물 또한 경전 해석 방법의 다양성 측면에서 동아시아적 시각을 적용할 수 있다는 점에서 비교 검토도 가능하다.

셋째, 경전 내 쟁점에 대한 시각이 풍부해지고, 정밀해졌다는 점을 규명해야 한다. 「대학장구서」를 통한 본성 이해, 삼강령 팔조목의 분속과 장절 구분, 성의장에 대한 관심 증대와 지·행·추행 분속, 평천하에 대한 개념 정의 등은 모두 18세기 조선의 『대학』 해석에서 주자학적 시각을 근본하여 정밀하게 논의된 쟁점들로 이를 구체적으로 검토해야 한다. 그 과정에서 서명응이나 위백규의 학설에서와 같이 독창적인 비유를 통해 경전의 의미를 파악하는 경향성이 나타난 경우도 더욱 자세히 확인할 필요가 있다.

넷째, 『경사강의』 관련 저작물의 내용을 면밀히 검토해야 한다. 『경사강의』는 18세기 후반 정조가 군사를 자처하며 초계문신을 선발하고 재위 기간 내내 그들과 함께 경전에 대한 문답을 주고 받은 조선 학술사의 대표적 사건이다. 정조는 철저한 주자학 수호자로서, 스스로 성왕을 자처하며 주자학을 정치와 권력을 장악하는 학문적 토대로 삼았다. 주자학을 근간으로 한 정조의 『대학』 해석과 더불어 정조의 스승 서명응의 『대학직지』, 정조와 초계문신의 문답 『경사강의』와 『고식』, 『경사강의』의 우등생 윤행임의 『증전추록』과 서형수의 『대학차의』, 정약용의 『대학강의』와 『대학공의』, 그리고 정조의 정적 김귀주의 『대학강의』, 『대학차록』, 『대학혹문차록』은 모두 18세기 『대학』 해석을 이해하기 위해 반드시 검토해야 할 대상이다.

다섯째, 각국과의 비교를 통해 동아시아적 위상을 확립할 필요가 있다. 18세기 조선의 『대학』 해석은 중국, 일본, 베트남과 그 결을 달리한다. 청의 강희제와 조선 정조의 경연 비교, 일본 고학파 이토 진사이의 『대학정본』, 오사카의 회덕당 학자 나카이 리켄의 『대학봉원』과 조선의 강설류 저작 비교, 베트남의 레귀돈이 정리한 『사서약해』와 조선 『대학』 해석의 수준 비교도 시도될 필요가 있다.

V. 결론

조선 시대 학술의 정점을 이루었던 주자학은 18세기에 그 수준과 위상이 최고조에 달했다고 평가할 수 있다. 그러나 이러한 주자학의 중요성과 역사적 가치에도 불구하고, 현재까지 이루어진 연구는 그 위상에 걸맞지 않게 부족하다. 이는 여러 가지 이유에서 비롯되었을 수 있으나, 주요 원인 중 하나는 시대가 변화하면서 학문의 관심사가 다양화되고, 새로운 학문적 접근법이 등장하면서 전통적인 주자학 연구가 상대적으로 소외되었기 때문이다. 또한, 주자학 연구에 필요한 방대한 고전 문헌의 해석과 이해를 요구하는 어려움도 연구가 충분히 이루어지지 못한 이유로 볼 수 있다. 따라서, 주자학의 깊이와 폭을 재조명하고, 그 학문적 가치를 현대적 맥락에서 재해석하기 위해서는 관련 연구가 더욱 활발히 이루어져야 한다. 이를 통해 주자학이 단순히 과거의 유산이 아니라, 현대 사회와 학문에도 중요한 영향을 미칠 수 있는 살아있는 학문으로서의 가능성을 탐구해야 한다.

그러나 그동안 18세기 조선 주자학 및 『대학』 관련 연구는 정약용으로 대표되는 ‘실학’, 정제두의 ‘양명학’, 정조의 ‘제왕학’ 등 특정 인물을 통해 주자학과의 변별점을 설명하는 방식에 집중되어 왔다. 이러한 시각에 의하면 18세기 조선 경학의 특징은 마치 주자학을 극복하고 새로운 학술

을 본격적으로 시도한 측면에 있는 듯하다. 물론 그러한 시선 또한 18세기를 이해하는 중요한 연구 시각이지만 그것만으로는 18세기 조선 경학사의 풍부한 국면을 충분히 이해하는 데 한계가 있다.

이제 18세기 조선의 『대학』 해석은 기존 연구에서 주목해 온 ‘실학’, ‘양명학’, ‘제왕학’적 『대학』 해석을 포괄하면서도, 주자학이라는 광맥을 추가하여 보다 넓은 시야로 전체를 파악할 필요가 있다. 이에 본고에서는 ‘무엇을 참고했는가’, ‘어떻게 논의했는가’, ‘무엇을 다루었는가’, ‘어디에 활용했는가’, ‘동아시아 속 조선 해석의 특징은 무엇인가’라는 다섯 가지 의문 제기를 토대로 18세기 조선의 『대학』 해석 양상을 크게 ‘문헌 비평적 관점의 대두’, ‘저작 양상의 다양화’, ‘경전 내 쟁점 논의의 풍부화와 정밀화’, ‘『경사강의』 관련 저작물의 등장’ 등으로 특징짓고, 이러한 연구가 심화될 필요성이 있다고 제기하였다. 또한, 18세기 조선의 『대학』 해석이 가지는 위상을 ‘동아시아적 지평에서 비교’해야 한다고 정리하였다. 18세기 조선의 경학은 주자 성리학의 심화가 가장 극치를 이루는 시기이자, 새로운 사상의 시발점이다. 그러므로 주자 성리학의 심화와 새로운 사상의 맹아라는 양단이 동시에 다루어져야만 18세기 조선의 경학 전개를 객관적으로 조망할 수 있다.

본 연구를 통해 『대학』에 대한 조선학자들의 학적 관심과 성과를 보다 객관적으로 판단하여 조선 경학사의 기초를 다지고, 궁극적으로는 동아시아 사상사에서 18세기 조선 경학의 위상을 자리매김하는 데 기여하고자 한다. 이러한 탐색과 제안이 우리 학술사의 진경을 좀 더 뚜렷하게 드러내는 데 일조하기를 진심으로 기대한다.

• 참고문헌

<자료>

『韓國經學資料集成』, 성균관대학교 대동문화연구원.

『國際儒藏』, 華夏出版社, 中國人民大學出版社.

<연구논저>

강보승, 「하곡 정제두의 『대학』 해석과 격물치지론」, 『양명학』 제51집, 한국양명학회, 2018, 91~118쪽.

금장태, 「다산의 경세학; 대학지도와 덕의 개념 -다산과 오규 소라이의 『대학』 해석」, 『다산학』 제4집, 다산학술문화재단, 2003, 196~238쪽.
_____, 「다산의 『대학』의 해석과 덕의 실현방법 -적생조래와 비교이해」, 『退溪學報』 제114집, 퇴계학연구원, 2003, 123~176쪽.

김경수, 「다산과 혜강의 大學觀에 나타난 정치리더십 비교 고찰」, 『東洋學』 제82집, 단국대학교 동양학연구원, 2021, 99~116쪽.

김문식, 「正祖의 帝王學과 『大學類義』 편찬」, 『규장각』 제21집, 서울대학교 규장각한국학연구원, 1998, 59~81쪽.

김선경, 「다산 정약용의 정치 철학: 『대학공의』 읽기」, 『韓國思想史學』 제26집, 한국사상사학회, 2006, 303~342쪽.

김세중, 「조선시대 제작 유학분야 도설의 데이터베이스 자료 현황연구」, 『유교사상문화연구』 제89집, 2022, 69~127쪽.

김용재, 「韩国经学的研究倾向」, 『陽明學』 제33집, 2012, 481~492쪽.

김영우, 「다산 정약용의 『大學』 해석에서 恕의 舍意」, 『퇴계학논총』 제38집, 사단법인 퇴계학부산연구원, 2021, 99~116쪽.

김유곤, 김영호, 임옥균, 최영성, 「星湖 李瀼의 『大學』 이해의 특징」, 『유교사상문화연구』 제56집, 한국유교학회, 2014, 327~344쪽.

김인규, 「星湖 李瀼의 大學觀」, 『東方學』 제17집, 韓瑞大學校 附設 東洋古

- 典研究所, 2009, 247~278쪽.
- 김준태, 「正祖의 政治思想 研究: 『大學』觀을 中心으로」 성균관대학교 석사학위논문, 2004.
- 나카스미오, 「丁若鏞의 『大學』 解釋에 관한 연구」, 『다산학』 제3집, 다산학술문화재단, 2002.
- 남윤덕, 「尹行恂의 「薪湖隨筆_『大學』」 해석을 통해 본 18세기 학문논쟁의 한 국면」, 『동양한문학연구』 제36집, 동양한문학회, 2013, 75~100쪽.
- 민혜진, 「鄭齊斗의 大學說과 그 一體的 지향」, 『哲學論叢』 제36집, 새한철학회, 2004, 27~51쪽.
- 박경남, 「淸과 朝鮮의 御製集 편찬과 聖祖, 正祖의 『大學』 논의」, 『民族文化研究』 제61집, 고려대학교 민족문화연구원, 2013, 119~141쪽.
- 박민철, 「瓶窩 李衡祥의 著述과 家藏 文獻의 書誌的 分析」, 경북대학교 석사논문, 2012.
- 박상리, 송석준, 김예호, 「鄭齊斗와 丁若鏞의 『大學』 이해 연구」, 『유교사상문화연구』 제56집, 한국유교학회, 2014, 345~368쪽.
- 박정희, 「瓶窩 李衡祥의 한시 연구 -『대학』을 주제로 한 시를 중심으로」, 『韓國思想과 文化』 제48집, 한국사상문화학회, 2009, 63~98쪽.
- 박지현, 「성호 이익의 경학과 경세론 - 『대학』 제10장 ‘혈구지도’를 중심으로」, 『장서각』 제47집, 한국학중앙연구원 한국학중앙연구원, 2022, 162~187쪽.
- _____, 「성호 이익의 경학의 변형과 경세론 -『대학질서』격물설을 중심으로」, 『철학』 제158집, 한국철학회, 2024, 21~45쪽.
- _____, 「『大學章句』經 1장 ‘止於至善’ 註釋의 誤字 논란 - 星湖의 해석을 중심으로」, 『大東文化研究』 제103집, 2018, 115~142쪽.
- 백대웅, 「정약용의 『대학공의』 연구」, 韓國學中央研究院 석사논문, 2015.
- 백민정, 「正祖와 茶山の 『大學』에 관한 철학적 입장 비교 -『經史講義_大學』 『曾傳秋錄』 및 『熙政堂大學講議』 『大學公議』를 중심으로」, 『退

- 『溪學報』 제126집, 退溪學研究院, 2009, 243~298쪽.
- 서근식, 「성호 이익의 『대학질서』 연구」, 『한국학』 제38집, 한국학중앙연구원, 2015, 63~84쪽.
- _____, 「河濱 慎後聘의 『大學後說』에 관한 연구」, 『을곡학연구』 제39집, 2019, 161~188쪽.
- _____, 「星湖學派 貞山 李秉休의 『大學』 해석의 의미 연구」, 『民族文化』 제58집, 2021, 137~163쪽.
- _____, 「다산 정약용의 『대학』해석에 관한 연구」, 『東洋古典研究』 제60집, 동양고전학회, 2015, 227~254쪽.
- 선병삼, 「하곡 정제두의 『대학』관에 나타난 한국적 양명학의 탄생 고찰」, 『漢文古典研究』 제22집, 한국한문고전학회(구 성신한문학회), 2011, 249~275쪽.
- 소진형, 「조선후기 성리학적 군주론 연구 : 정조의 『대학』 해석을 중심으로」, 『역사와 사회』 제28집, 국제문화학회, 2002, 77~126쪽.
- 신주연, 「인륜을 통해 본 정약용의 수신론-그의 「대학」 해석을 중심으로-」, 『儒學研究』 제59집, 충남대학교 유학연구소, 2022, 219~249쪽.
- 안병걸, 「정조 어제조문의 경학관 -『경사강의』, 대학조문을 중심으로」, 『大東文化研究』 제39집, 성균관대학교 대동문화연구원, 2001, 395~424쪽.
- 안영상, 「『大學』설을 둘러싼 성호학파의 갈등 양상과 그 의미」, 『韓國思想과 文化』 제29집, 한국사상문화학회, 2005, 197~230쪽.
- 안외순, 「담헌 홍대용의 『大學問疑』: 북학파의 『대학』이해의 一端」, 『東洋古典研究』 제33집, 동양고전학회, 2008, 385~411쪽.
- 안효성, 「正祖의 『大學』 絜矩政治觀에 대한 판단이론적 고찰 -한나 아렌트의 정치판단이론을 적용하여-」, 『濫知論叢』 제56집, 온지학회, 2018, 207~246쪽.
- 오병문, 「『대학공의』를 통해 본 다산 정약용의 교육개혁사상」, 연세대학교 석사논문, 2009.

- 오종일, 「다산의 [대학] [중용] 관」, 『한문교육논집』 제14집, 한국한문교육학회, 2000, 303~330쪽.
- 왕효하, 「茶山 丁若鏞 『大學公議』의 經學的 研究」, 성균관대학교 석사논문, 2010.
- 유영구, 「다산 정약용의 실천윤리적 『대학』관」, 충북대학교 석사학위논문, 2013.
- 유정연, 「鄭齊斗와 中江藤樹의 『大學』解釋 比較」, 성신여자대학교 석사학위논문, 2018.
- 유철호, 「霞谷 鄭齊斗의 「大學說」에 관한 고찰」, 『陽明學』 제5집, 한국양명학회, 2001.
- 윤서현, 「星湖 李瀼의 『大學疾書』에 관한 研究」, 성균관대학교 석사학위논문, 2016.
- 윤정, 「正祖의 『大學』 이해와 君師 이념」, 『역사문화연구』 제65집, 한국의국어대학교 역사문화연구소, 2018, 37~86쪽.
- _____, 「正祖의 『大學類義』 편찬과 『聖學輯要』」, 『남명학연구』 제23집, 경상대학교 남명학연구소, 2007, 343~389쪽.
- 윤정분, 「『대학연의보』의 조선 전래와 그 수용(상) 정조의 『어정대학류의』를 중심으로」, 『中國史研究』 제14집, 중국사학회, 2001, 101~129쪽.
- _____, 「『대학연의보』의 조선 전래와 그 수용(하) 정조의 『어정대학유의』를 중심으로」, 『中國史研究』 제17집, 중국사학회, 2002, 139~166쪽.
- 이경룡, 「朝鮮 中期 ‘格物物格’ 論辨과 霞谷의 『大學』 二王融會的 ‘實學」, 『陽明學』 제20집, 『한국양명학회』 2008, 1~24쪽.
- 李南沃, 「霞谷『大學說』의 經學史的의미」, 『역사와실학』 제45집, 역사실학회, 2011, 1~37쪽.
- 이남옥, 「霞谷 鄭齊斗의 『大學說』과 그 경학사적 의미」, 韓國學中央研究院 석사논문, 2011.
- 이승중, 「다산의 『대학』 읽기와 성의」, 『다산학』 제21집, 재단법인다산학

술문화재단, 2012.

- 이시연, 「正祖의 『大學』 解釋 研究」, 경상대학교 석사학위논문, 2021.
- _____, 「正祖의 주자학적 『大學』 해석과 聖王論」, 성균관대학교 박사논문, 2023.
- _____, 「經史講義」에 나타나는 정조의 질문 방법론 연구-주자학과 『대학』 이해를 중심으로」, 『연민학지』 제41집, 연민학회, 2024.
- 이연수, 「다산의 「대학공의」 주석을 통해 본 리더십 교육」, 『한국고전연구』 제35집, 한국고전연구학회, 2016, 257~280쪽.
- 이영남, 「다산과 청대학자 전점익의 문학사상 비교」, 『한국언어문학』 제69집, 한국언어학회, 2009, 141~168쪽.
- 이영섭, 「草廬 李惟泰의 『四書答問-大學』研究」, 경상대학교 석사논문, 2008.
- 이영호, 「다산 『대학』 해석의 경학사적 위상」, 『東洋哲學研究』 제86집, 동양철학연구회, 2016, 43~75쪽.
- 이용택, 「茶山 『大學公議』研究」, 한양대학교 대학원 석사논문, 2000.
- 이원석, 「『대학』 <정심(正心)장>에 대한 이황과 박세채의 해석」, 『泰東古典研究』 제42집, 한림대학교 태동고전연구소, 2019, 53~85쪽.
- _____, 「정조와 윤행임의 「대학장구 서문」 해석과 인물성동이 논쟁: 『曾傳秋錄』 분석을 중심으로」, 『泰東古典研究』 제44집, 한림대학교 태동고전연구소, 2020, 107~132쪽.
- 이천승, 「도암 이재와 그 문인들의 낙학적 사유」, 『한국철학논집』 제64집, 2020, 49~80쪽.
- 이태자, 「『大學』 三綱領에 대한 南塘 韓元震의 解釋 研究: 『經義記聞錄』을 中心으로」, 성균관대학교 석사논문, 2013.
- 任文利, 「鄭齊斗對 《大學》 經典文本의 疏解」, 『陽明學』 제22집, 한국양명학회, 2009.
- 임미정, 「연세대학교 국학자료실 소장 위당문고 자료의 성격과 가치(2)-하곡 정제두의 초기 필사본 『存言』『大學說』『中庸解』의 소개와 분석」,

- 『동방학지』 제200집, 연세대학교 국학연구원, 2022, 165~195쪽.
- 임부연, 「貞山과 茶山の 『대학』 해석 비교 -사상의 연속과 단절을 중심으로」, 『退溪學報』 제134집, 퇴계학연구원, 2013, 135~173쪽.
- _____, 「愼後聃 『大學後說』의 새로운 성찰 -李沛霖의 『四書朱子異同條辨』과 비교하여」, 『종교와 문화』 제31집, 서울대학교 종교문제연구소, 2016, 123~162쪽
- 장위에, 「茶山丁若鏞의 《大學》 解釋特徵研究」, 『다산학』 제37집, 재단법인 다산학술문화재단, 2020, 191~216쪽.
- 전병철, 「南塘 韓元震의 『大學』 體裁와 明德에 관한 해석」, 『南道文化研究』 제15집, 2008, 191~220쪽.
- _____, 「三洲 申顥仁의 문집 판본 비교와 『大學』 해석 특징 고찰」, 『남명학 연구』 제77집, 경상국립대학교 경남문화연구원, 2023, 239~285쪽.
- 전현미, 「正祖의 『大學』 해석 연구」, 성균관대학교 석사학위논문, 2009.
- 정소이, 「레귀돈의 「大學解」와 정약용의 『大學公議』 해석 비교」, 『다산학』 제30집, 재단법인다산학술문화재단, 2017, 119~150쪽.
- 정연수, 「浮念과 偏念에 관한 한원진의 『大學』 공부론 연구」, 『울곡학연구』 제33집, (사)울곡연구원(구 사단법인 울곡학회), 2016, 237~270쪽.
- 정일균, 「다산 정약용의 『대학』론」, 『韓國學報』 제4집, 일지사, 1996, 108~141쪽
- 丁海王, 「朱熹와 王守仁과 丁若鏞의 『大學』 해석 비교」, 『한국민족문화』 제73집, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2019, 37~76쪽.
- 조문숙, 「茶山 『大學公議』에서 교육주체들의 관계 고찰 - 孝·弟·慈를 중심으로-」, 『한국교육논총』 제40집, 충북대학교 교육개발연구소, 2019, 17~33쪽.
- 지준호, 「茶山 丁若鏞의 『大學』 이해와 그 특징: 『自撰墓誌銘』의 “『大學』 七條”를 중심으로」, 『溫知論叢』 제8집, 온지학회, 2002, 273~294쪽.
- _____, 「한국철학 : 다산 정약용의 대학관 연구」, 『韓國思想과 文化』 제

22집, 2003, 263~287쪽.

지준호, 「다산 정약용의 경학과 경세관 ; 『대학공의』를 통해 본 다산 정약용의 『대학』관」, 『한국철학논집』 제12집, 한국철학사연구회, 2003, 7~44쪽.

최석기, 「河濱 慎後聃의 『대학』 해석과 그 의미」, 『동양한문학연구』 제36집, 2013, 269~306쪽.

_____, 「鳳村 崔象龍의 『大學』 解釋의 特徵과 그 意味」, 『漢文學報』 제18집, 우리한문학회, 2008, 1363~1393쪽.

_____, 「정산 이병휴의 『대학』 해석과 그 의미」, 『남명학연구』 제14집, 경상대학교 남명학연구소, 2002, 349~387쪽.

_____, 「星湖 李瀼의 『대학』 해석과 그 의미」, 『한국실학연구』 제4집, 2002, 167~218쪽.

_____, 「南塘 韓元震의 『大學』 解釋의 要旨와 그 意味」, 『남명학연구』 제21집, 경상대학교 남명학연구소, 2006, 241~303쪽.

_____, 「南塘 韓元震의 『대학』 해석에 나타난 특징」, 『漢文學報』 제14집, 우리한문학회, 2006, 425~459쪽.

_____, 「韓國經學 研究의 回顧와 展望」, 『大東漢文學』 제19집, 2003, 153~213쪽.

_____, 「17-8세기 學術動向과 星湖 李瀼의 經學」, 『남명학연구』 제16집, 경상대학교 남명학연구소, 2003, 103~161쪽.

_____, 『한국경학의 연구 시각』, 보고서, 2020.

최정묵, 「성당 정혁신의 삶과 『大學』에 대한 이해 -明德에 대한 이해를 중심으로」, 『儒學研究』 제33집, 충남대학교 유학연구소, 2015, 305~331쪽.

최희령, 「君師의 관점으로 보는 正祖의 『大學』 해석의 특징: 『經史講義_大學』을 중심으로」, 성균관대학교 석사학위논문, 2023.

피정희, 「尹鑄와 丁若鏞의 『大學章句』 해석에 대한 비교연구」, 『漢文古典研究』 제2집, 성신한문학회, 1990, 43~57쪽.

한정길, 「정제두 「대학설」의 특성과 그 경학사상사적 의미」, 『한국실학연구』 제37집, 한국실학학회, 2019, 259~300쪽.

Hoang Minh Quan, 「Initial research on Tasan Jeong Yak-Yong's attitude of Zhu Xi's learning through his interpretation of the Confucian classics: The case of Daxue Gongyi(大學公議)」, 『다산학』 제30집, 재단법인다산학술문화재단, 2017, 21~46쪽.

국사편찬위원회, 『한국문화사 24_유교적 사유와 삶의 변천』, 두산동아, 2009.
한국고전종합DB, URL: <https://db.itkc.or.kr/>

Current Trends of and Suggestions for the Interpretation and Research of the *Great Learning* in 18th-century Joseon

Lee, Si Yeon*

This study aims to meticulously analyze the trends of previous research on the interpretation of the *Great Learning* (大學) in 18th century Joseon and to propose directions for future research. The Joseon dynasty was founded in 1392 with the Neo-Confucian ideals and doctrines as the state ideology. In particular, Zhu Xi's Neo-Confucianism remained a central subject of scholarly inquiry and practice for Joseon scholars until the end of the dynasty. By the 17th century, the understanding of Zhu Xi's Neo-Confucianism had deepened. Within this context, the *Great Learning* became a fundamental text for scholarly inquiry, and especially the system of *Commentaries on the Daxue* (Daxue Zhangju, 大學章句) edited by Zhu Xi became a significant area of research. However, existing research tended to focus on interpretations by specific figures like Jeong Yak-yong and Jeong Je-du, who deviated from Zhu Xi's views. This approach suggests that the scholarship of 18th century Joseon attempted to overcome Zhu Xi's teachings and explore new academic frontiers. While such a perspective is crucial for understanding the 18th century, it alone does not fully capture the richness of Joseon's scholarly landscape at the time.

The interpretation of the *Great Learning* in 18th century Joseon needs to

* Research Fellow, Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University

encompass not only the previously focused areas such as “practical learning”, “Yangmingism”, and “disciplines of kingship” but also include the broader context of Zhu Xi’s Neo-Confucianism. This paper will examine five key questions: What sources were consulted? How were the discussions framed? What themes were addressed? Where were the theories applied? What are the distinctive features of Joseon scholars’ interpretations in East Asia? It will characterize the 18th-century Joseon interpretation of the *Great Learning* through emerging scholarly perspectives, diversification with regard to the trend of writings, enrichment of textual debates, and the appearance of related works like *Lectures on Classics and History* (經史講議) and ultimately, compare these aspects in the context of East Asia. This period was the pinnacle of Neo-Confucianism in Joseon, a time when deep philosophical insights emerged, which also marked the beginning of new ideological movements.

Through this research, the scholarly interests and achievements of Joseon scholars regarding the *Great Learning* will be objectively assessed to establish a foundation for the history of Joseon scholarship, and ultimately, to position the scholarship of 18th century Joseon within the history of East Asian thoughts. It is hoped that this exploration and proposal will contribute significantly to clarifying the true landscape of Korea’s scholarly history.

Key words: In the 18th century, Joseon Neo-Confucianism, Interpretation of The *Great Learning*, Diversification of issues, Literary Criticism, *Lectures on the Classics and History*

필자 E-Mail: ttyyuii12@naver.com

투고일: 2024년 4월 18일 / 심사완료일: 2024년 5월 2일 / 게재확정일: 2024년 5월 3일